

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA KASBIY FAOLIYAT JARAYONIDA PEDAGOGIK EMPATIYANI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik empatiyani shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Pedagogik empatiya pedagog kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralib, uning bolalar rivojiga ta'siri yoritiladi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, kuzatuv va so'rov metodlaridan foydalanilgan. Natijalar pedagogik empatiya darajasini oshirish bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: pedagogik empatiya, maktabgacha ta'lim, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, pedagogik muammo.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты формирования педагогической эмпатии в дошкольных образовательных организациях. Педагогическая эмпатия рассматривается как важная составляющая профессиональной компетентности педагога, и подчеркивается ее влияние на развитие детей. В исследовании использованы методы сравнительного анализа, наблюдения и опроса. Результаты подтверждают, что повышение уровня педагогической эмпатии оказывает положительное влияние на социально-эмоциональное развитие детей.

Ключевые слова: педагогическая эмпатия, дошкольное образование, профессиональная компетентность, социально-эмоциональное развитие, педагогическая проблема.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of the formation of pedagogical empathy in preschool educational organizations. Pedagogical empathy is considered an important component of the professional competence of a teacher, and its impact on the development of children is highlighted. The study used comparative analysis, observation and survey methods. The results confirm that increasing the level of pedagogical empathy has a positive effect on the socio-emotional development of children.

Keywords: pedagogical empathy, preschool education, professional competence, socio-emotional development, pedagogical problem.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog shaxsiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida ayniqsa pedagogning emotsional sezgirligi, bolalarning ichki dunyosini tushunishi va ularning psixologik ehtiyojlariga mos yondasha olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan pedagogik empatiya masalasi dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda [1].

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida pedagogning kasbiy kompetentligi nafaqat uning metodik tayyorgarligi, balki uning emotsional intellekti va empatiya darajasi bilan ham o'lchanmoqda. Pedagogik empatiya — bu tarbiyachining bolalar dunyosiga kirib borishi, ularning hissiy holatlarini anglashi va bu holatlarga pedagogik nuqtayi nazardan adekvat javob qaytarish qobiliyatidir [2]. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlari shuni ko'rsatadiki, bu davrda bola muloqotda axborotdan ko'ra hissiy yaqinlikka ko'proq ehtiyoj sezadi. Biroq, amaliyotda pedagogik empatiyani shakllantirish murakkab pedagogik muammo bo'lib qolmoqda, chunki ko'plab tarbiyachilar ta'lim jarayonida subyekt-obyekt munosabatlariga, ya'ni qat'iy intizom va ko'rsatmalarga tayanib qolishgan [3].

Maktabgacha yosh davri shaxsning emotsional-intellektual rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalar kattalarning hissiy munosabatlarini tez qabul qiladi va o'zlashtiradi. Agar pedagog bolaga empatik yondashsa, bola o'zini xavfsiz, qadrlangan va tushunilgan his qiladi. Empatiya yetishmasligi esa bolalarda qo'rquv, ishonchsizlik hamda ijtimoiy qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin [4].

Pedagogik empatiya pedagogning bolalarning hissiy holatini tushunish, ularga mos pedagogik qarorlar qabul qilish va ijobiy emotsional muhit yaratish qobiliyatini anglatadi. Ushbu sifat pedagog kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi hisoblanadi [5].

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik empatiyani shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri. Bugungi kunda ta'lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki bolaning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini ta'minlashni talab qilmoqda. Bu jarayonda pedagogning kasbiy kompetensiyalari tarkibida empatik yondashuv alohida o'rin egallaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik empatiya maktabgacha ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, empatik pedagog bolalar bilan ishonchli va samimiy munosabat o'rnatadi. Bunday munosabat bolaning psixologik xavfsizligini ta'minlaydi, o'zini erkin his qilishiga yordam beradi hamda ta'lim jarayoniga faol jalb etadi. Natijada mashg'ulotlar samaradorligi ortadi, bolalarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va o'ziga ishonch rivojlanadi.

Pedagogik empatiyaning muhim natijalaridan biri — ijobiy psixologik muhitni shakllantirishdir. Empatik yondashuv qo'llanilgan guruhlarda bolalar o'rtasida hamkorlik kuchayadi, nizolar kamayadi va o'zaro hurmat rivojlanadi. Bu esa bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga, nutq faolligiga va kommunikativ ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, pedagogik empatiya nafaqat ta'lim sifati, balki tarbiya samaradorligining ham muhim omilidir.

Umuman olganda, pedagogik empatiya maktabgacha ta'lim samaradorligini oshirish, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ta'minlash va pedagog kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda muhim strategik yo'nalish sifatida qaralishi lozim. Mazkur yo'nalish bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish hamda amaliyotga joriy etish ta'lim sifatinı yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rogers C.R. *A Way of Being*. – Boston: Houghton Mifflin, 1980.
2. Goleman D. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995.
3. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
4. Bandura A. *Social Learning Theory*. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
5. Xoliqov A.A. *Pedagogik mahorat*. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
6. Masharipov Sh.M. *Maktabgacha ta'lim pedagogikasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

7. Shodiyev N.N. *Maktabgacha ta'lim psixologiyasi*. – Toshkent: Fan, 2020.